

O'ZBEKISTON JURNALISTIKA VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ARTVIN ÇORUH
ÜNİVERSİTESİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ
ELMİLƏR
AKADEMIYASI NIZAMI
GƏNCƏVİ ADINA
ƏDƏBİYYAT
İNSTITUTU

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТИ

“TIL, ADABIYOT VA JURNALISTIKA TA'LIMI: MUAMMO, YECHIM VA ISTIQBOLLAR”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya

OpenAIRE

Google
scholar

eLIBRARY.RU

zenodo

14-oktyabr

Toshkent – 2025

OZOD SHARAFIDDINOV TALQINIDA HAMZA HAKIMZODA NIYOZIY SHAXSI VA IJODIY DUNYOSI

*Shahzoda XALIMOVA,
O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti talabasi
xalimovashahzoda250@gmail.com*

Annotatsiya. *Ushbu tezisda Ozod Sharafiddinovning Hamza Hakimzoda Niyoziy haqidagi qarashlari, uning shaxsiyati va ijodiy portreti tahlil qilinadi. Tanqidchining xolis, teran yondashuvi orqali Hamza timsolida milliy uyg'onish, adabiy haqiqat va sovet davri mafkuraviy tazyiqlari o'rtasidagi murakkab ziddiyatlar yoritiladi. Maqolada, shuningdek, Sharafiddinovning adabiyot tanqidchiligidagi uslubi, ijtimoiy pozitsiyasi va adabiyotdagi vijdonli tanqidchi sifatidagi o'rni tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: Ozod Sharafiddinov, adabiy tanqid, publitsistika, ijodiy portret, ma'naviy meros, vijdonli tanqidchi

Kirish

Ozod Sharafiddinov o'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchilik maktabining eng yorqin namoyandalaridan biridir. U ijodga, yozuvchiga, adabiyotga har doim g'amxo'rlik bilan yondashgan munaqqid edi. Sharafiddinov "oybolta bilan emas, balki gulqaychi bilan kirgan tanqidchi" sifatida eslanadi (Tulishova, 2023).

Ozod Sharafiddinov publitsistikasi bilan yaqindan tanishar ekanmiz, adib adabiy-tanqidiy, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishda nihoyatda sermahsul ijod qilganining guvohi bo'ldik. Xususan, vaqtli matbuot sahifalarida chop etilgan publitsistik merosi salkam 600 atrofida, tarjima asarlari bilan qo'shib

hisoblanadigan bo'lsa 700 dan ortiq. Shuningdek, adib hayotlik chog'larida nashrdan chiqqan kitoblari soni 28 ta (Isral & et.all, 2024).

Natija va mulohazalar

XX asr o'zbek adabiyoti va tanqidchilik tarixini, kengroq ma'noda esa xalqimizning ma'naviy hayoti va tafakkur taraqqiyotini Ozod Sharafiddinov nomi va faoliyatisiz tasavvur etish mushkul. So'nggi yarim asr davomida adabiyotshunoslik va publitsistika sohasida faoliyat yuritgan ijodkorlar orasida Sharafiddinovning o'rni alohida — u o'z davrining cho'qqisiga aylangan siymolardan biridir. Uning qoldirgan ijodiy merosi — bu shunchaki bir shaxsning faoliyati emas, balki butun xalqning faxru g'ururiga aylangan ma'naviy boylikdir.

O'zbekiston Qahramoni Abdulla Oripov ta'kidlaganidek, Ozod Sharafiddinov o'z ijodi bilan millatning or-nomusi va faxrini ifodalagan adibdir. Bu fikr adabiy jamoatchilik hamda ziyolilar tomonidan ham umumiy e'tirof etilgan haqiqatdir. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ham bu jihatni alohida qayd etib, Sharafiddinovni "Men bilgan va hurmat qiladigan ma'naviy jasorat sohiblaridan yana biri atoqli olim va jamoat arbobi Ozod Sharafiddinov edi" (2010), deb baholagan edi.

U o'z tahlillarida ijodkorni sindirish emas, balki tushunish, himoya qilish, haqiqatni ochish tarafdori bo'lgan. Shu jihatdan, uning Hamza Hakimzoda Niyoziy haqidagi qarashlari alohida e'tiborga loyiqdir (). Tanqidchi Hamza shaxsiyati, ijodi va tarixdagi bahsli o'rniga yangicha, adolatli yondashuv bilan qaragan. Bu yondashuvda Sharafiddinov o'z e'tiqodi, millatparvarligi va adabiyot oldidagi mas'uliyatini namoyon etgan. Ozod Sharafiddinov Hamzani o'z davrining eng jasur, ammo eng murakkab ijodkori sifatida ko'radi. U shunday yozadi:

"Hamza — o'z davrining o'q yeb yiqilgan, ammo fikrda, g'oyada tirik qolgan fidoyi insonidir. Uning butun hayoti xalq ma'rifati uchun kurash bilan o'tgan."

Darhaqiqat, Hamza Hakimzoda Niyoziy (1889–1929) — o'zbek adabiyotining, ayniqsa, ma'rifatparvarlik va teatr san'atining asoschilaridan biri. U

Qo'qonda tug'ilgan, Buxoro va Toshkentda faoliyat yuritgan. "Boy ila xizmatchi", "Paranji sirlaridan bir lavha", "Zaharli hayot", "Layli va Majnun", "Maysaraning ishi" kabi dramalari orqali xalqni jaholatdan xalos etish, ayol erkinligi va tenglik g'oyalarini ilgari surgan. Hamza 1929-yilda Shohimardonda xalq dushmanlari tomonidan toshbo'ron qilinib o'ldirilgan, biroq uning nomi milliy uyg'onish, ma'rifat va sahna erkinligining timsoliga aylangan.

Quyidagi satrlar uning "Maysaraning ishi" dramasidan olingan bo'lib, xalqni uyg'onishga, o'z haq-huquqini tan olishga chorlaydi:

"Ey xalq! Uyg'on! Zolimlar kulgusi sening jimligingdadir. Agar jim tursang, sening qudratingni hech kim bilmaydi!"

Bu so'zlarda Hamzaning butun ijodiy maqsadi — xalqni uyqudan uyg'otish, jaholatdan qutqarish, adolatga yetaklash — yaqqol ko'rinadi. Ozod Sharafiddinov aynan shunday g'oyaviy mohiyatni Hamza asarlarining eng muhim jihati sifatida ko'rsatadi.

Hamza Hakimzoda Niyoziy — o'z davrining eng murakkab taqdirli, ammo eng fidoyi ijodkorlaridan biri. U yangi adabiyot, milliy uyg'onish, o'zbek sahna san'atining shakllanishida beqiyos xizmat ko'rsatgan. Biroq uning shaxsiyati va ijodi atrofida ko'p yillar davomida turli qarama-qarshi bahslar bo'lib kelgan. Sovet davrida Hamza ko'pincha *"sho'ro mafkurasi qahramoni"* sifatida targ'ib qilindi.

Ozod Sharafiddinov bu holatni chuqur tahlil qilib, shunday yozadi:

"Sho'ro mafkurasi Hamzani oq kigizga o'tqazib, egasiz qolgan adabiyot taxtiga chiqarib qo'ydi."

Bu so'zlar orqali tanqidchi shuni ta'kidlaydiki, sovet davri Hamza obrazini sun'iy, siyosiy ko'rinishda yaratgan, asl mohiyatni — Hamzaning millat, erkinlik va xalq ma'rifati yo'lidagi kurashini esa soya ostida qoldirgan. Sharafiddinov nazarida Hamza — ijodiy erkinlikni orzu qilgan, millatni uyg'otmoqchi bo'lgan shoir, biroq o'z davr mafkurasining "ixtiyorsiz qurboni" bo'lgan. Aynan shu tahlil orqali tanqidchi Hamza shaxsiyatini tarixiy haqiqat

nuqtayi nazaridan qayta tiklaydi. Hamzaning "Uyg'on ishchilar", "Yasha sho'ro", "Turkiston muxtoriyatiga" kabi she'rlari ko'p yillar sovet mafkurasiga xizmat qilgan deb talqin etilgan.

Ammo Sharafiddinov ularni sinchiklab tahlil qilib, bu asarlarda aslida xalq ozodligi, mustaqillik va ma'naviy uyg'onish g'oyalari mujassam ekanini ta'kidlaydi.

Tanqidchi yozadi:

"Hamza sho'ro qatlamidan omon qolgan, ammo hukmron mafkura yo'lida qurbon bo'lgan."

Bu fikr orqali Sharafiddinov Hamzaning murakkab taqdirini, ijoddagi ichki kurashlarini chuqur his etganini ko'rsatadi. U Hamzani bir davrning targ'ibotchisi sifatida emas, balki millat uyg'onishining fidoi timsoli sifatida ko'radi. Ozod Sharafiddinovning tanqidchilik uslubi — bu oddiy tahlil emas, vijdonli tahlil. U har bir ijodkorni milliy ong, adolat va insoniy qadriyatlar mezonida baholaydi. Hamza misolida esa u o'zbek adabiy tanqidchiligiga yangi qarash olib kirdi — "mafkuraviy baholash" o'rniga "ma'naviy tahlil"ni ilgari surdi.

Darhaqiqat, Ozod Sharafiddinov o'zining tanqidchilik salohiyati, chuqur tafakkuri va yuksak insoniy fazilatlari orqali badiiy jarayon taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shdi. U o'z faoliyati bilan tanqidchi shaxsining adabiyot hayotidagi o'rni va ta'siri naqadar ulkan bo'lishi mumkinligini amalda isbotlab berdi. O'zbekiston Qahramoni, atoqli shoir Erkin Vohidov ham bu fazilatlarni e'tirof etib, Sharafiddinovni XX asr o'zbek adabiy muhitining eng yorqin, ibratli shaxslaridan biri sifatida ta'riflagan: uning mustahkam e'tiqodi, keng dunyoqarashi va insoniy fazilatlari butun ziyolilar avlodi uchun namunadir. Shoirning ta'kidlashicha, "bunday insonlarni Xudo jamiyatning saodati, xalqning baxti uchun yaratadi."

Xulosa

Ozod Sharafiddinov Hamza Hakimzoda Niyoziy shaxsiyatini faqat tarixiy shoir sifatida emas, balki milliy uyg'onish ramzi sifatida ko'rgan. U sovet davrining soxta qahramonlarini fosh etib, chin ijodkorlarning haqiqatini tiklashga intilgan.

Bugungi kunda Sharafiddinovning bu yondashuvi yosh avlod uchun ham muhim saboqdir — haqiqatni himoya qilish, millatning ma'naviy ildizini asrash, adabiyotga xolis qarash uning butun ijodiy merosining asosini tashkil etadi. U adabiyotga chin ma'noda "gulqaychi bilan kirgan" tanqidchi edi. U orqasida fidoiylilik, jasorat va halollik namunasi bo'lib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Karimov, I. A. (2008). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch (B. 167-168). Toshkent: Ma'naviyat. URL: https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/06/NamDU-ARM-4492-Yuksak_manaviyat-_yengilmas_kuch.pdf (murojaat sanasi: 09.09.2025)
- Rasulov, A. (2001). Iste'dod va e'tiqod. Toshkent: Sharq.
- Sharafiddinov, O. (2019). Tanlangan asarlar. Toshkent: Sharq.
- Suvonov, N. (2024). Ozod Sharafiddinov maqolalarida Hamza Hakimzoda portretiga chizgilar. In European Science International Conference: Modern Educational System and Innovative Teaching Solutions. B. 204–206. URL: <https://esiconf.org/index.php/MESAS/article/view/2392/2221> (murojaat sanasi: 09.09.2025).
- Ziyouz.com. (2025). O'zbek adabiy tanqidchiligi materiallari. <https://www.ziyouz.com> (murojaat sanasi: 09.09.2025)
- Israil, M., Buranova, B., Shukurova, G., & Nazarova, M. (2024). Harmony of interpretation, analysis and criticism in artistic journalism. SSRN Electronic Journal. <https://ssrn.com/abstract=4993625> (Date of application: 09.09.2025).
- Tulishova, G. (2023). Azad Sharafiddinov – enormous representative of Uzbek literary criticism. Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals, 3(3), 8–10. <https://inlibrary.uz/index.php/jsshrf/article/view/22868> (Date of application: 09.09.2025).

OZOD SHARAFIDDINOV'S INTERPRETATION OF HAMZA HAKIMZODA NIYOZIY'S PERSONALITY AND CREATIVE WORLD

Abstract. This thesis analyzes Ozod Sharafiddinov's views on Hamza Hakimzoda Niyoziy, focusing on the writer's personality and creative portrait. Through the critic's objective and in-depth approach, the complex contradictions between national awakening, literary truth, and the ideological pressures of the Soviet period are illuminated in the image of Hamza. The article also examines Sharafiddinov's style of literary criticism, his social position, and his role as a conscientious critic in Uzbek literature.

Keywords: Ozod Sharafiddinov, literary criticism, publicism, creative portrait, spiritual heritage, conscientious critic

ОБРАЗ ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО МИРА ХАМЗЫ ХАКИМЗАДЫ НИЯЗИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОЗОДА ШАРАФИДДИНОВА

Аннотация. В данной тезисной работе анализируются взгляды Озода Шарафиддинова на личность и творческий облик Хамзы Хакимзаде Ниязи. Посредством объективного и глубокого подхода критика раскрываются сложные противоречия между национальным возрождением, художественной истиной и идеологическими давлениями советского периода, отражённые в образе Хамзы. Кроме того, в статье рассматриваются стиль литературной критики Шарафиддинова, его общественная позиция и роль как совестливого критика в узбекской литературе.

Ключевые слова: Озод Шарафиддинов, литературная критика, публицистика, творческий портрет, духовное наследие, совестливый критик